

хронологічний. Писемні джерела представляють значний інтерес з погляду на невичерпність як в загальному, так і в конкретному плані. Отже, використання місцевих і західних документів у вивченні проблеми поховальних пам'яток Києва дозволить поточнити цілий ряд питань пов'язаних з цим ритуалом.

С.О. Біляєва, О.Є. Фіалко (Київ)

Серія турецьких люльок з клеймами з розкопок Аккерманської фортеці

В процесі десятилітніх археологічних досліджень Міжнародної Південної Середньовічної експедиції Інституту археології НАН України у Нижньому дворі та рові Аккерманської фортеці знайдено близько 1400 люльок 17-18 ст. Їх зібрання представляє багатогранне та надзвичайно інформативне джерело. В галузі історичної археології – це показник розвитку нового етапу соціально-економічних відносин та ментальності Нового часу, що розпочався та охоплював нові й нові регіони євразійського простору. Розповсюдження люльок віддзеркалювало становлення новітніх галузей мануфактурного виробництва, формування та розвитку нового напрямку сільського господарства – тютюництва та його районування. Люльки є одним із видів надійних хроноіндикаторів, який дозволяє отримати мікрохронологію принаймні до 50-ти років.

Конкретну інформацію про місце (регіон) та час виробництва, прізвища майстрів чи власників майстерні надають люльки з клеймами, серія яких представлена в колекції з Аккерману. Однією з найважливіших характеристик для розподілу та типологічно-хронологічної класифікації люльок з клеймами є сировина, з якої були виготовлені люльки. Люльки з червоної глини складають 85 % колекції, 10 % припадає на сіроглиняні та 5 % - на білоглиняні. Переважна більшість наявних в колекції екземплярів має ушкодження або є фрагментами певних форм, тому встановити абсолютне співвідношення люльок з клеймами і без клейм неможливо. Проте, майже у 10 % люльок з відносно цілими частинами, на яких зазвичай ставили клейма, виявлені клейма.

Ранні зразки репрезентує сіроглиняна люлька з клеймом - датою

виготовлення – 1080 р. Хіджри (1673-4 рр. Р.Х.). Цей артефакт засвідчує наявність люльок в Аккермані ще до офіційного дозволу паління як на терені Османської імперії, так і у Московії.

До числа найбільш ранніх зразків належить і серія сіроглиняних люльок з шестигранною (або з більшою кількістю граней) у перетині втулкою з арабським написом по колу. Важливо, що у написах обов'язково згадується призначення люльки - для паління тютюну. В деяких випадках у середині люльки фіксуються рештки тютюну. Гранчаста втулка завершувалась муфтою, що нагадує чалму, декоровану навкісною фігурною стрічкою. Ці люльки належать до *типу I* (за класифікацією Дж. Хейза), що датується 17 ст. Наявність цих ранніх люльок є ще одним безперечним підтвердженням поширення та популярності паління у османському форпості в цей час.

Більшість клеймлених люльок датується серединою - другою половиною 18 ст. Характерні риси цих люльок: 1. переважно червона глина; 2. висока якість формувальної маси; 3. лускування або лакове покриття поверхні; 4. багатий та різноманітний декор.

Виділяється три основні зони розташування клейм – втулка; місце переходу від втулки до чашечки; придонна або донна частина чашечки.

За типологією клейма поділяються на *зооморфні* (рибки чи пташки, зокрема качки або дикі птахи); *рослинні*, *змішані* (сполучання рослинних та геометричних елементів) та *клейма з написами*. Проте найчастіше зустрічаються клейма у вигляді зображення розетки. Інколи клейма настільки втрачають первинний вигляд, що сприймаються як зооморфні або рослинні зображення, що набувають декоративного характеру.

Зазвичай на люльку ставили одне клеймо. На деяких екземплярах наявні по два і навіть три клейма в різних комбінаціях - клеймо-розетка та клеймо с написом; зооморфне зображення та клеймо с написом; два-три клейма з написом. *Клейма з написами* представлені: чоловічими іменами (Алі, Алемдар, Нізамі, Шешен та ін.) та назвами міст виготовлення люльок (Бейкоз). На кількох екземплярах зафіксовано по два чи три (одне над одним) однакових клейма з написом «Шешен». Вони поставлені на червоноглиняних високоякісних люльках, які належать до *типу X* (за Дж. Хейзом), широко відомих з розкопок Сарач-хане у Стамбулі та багатьох інших пам'яток.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

